

**Makotka siedmiozębna *Anthidium septemspinosum* LEPELETIER, 1841
(Hymenoptera: Anthophila, Megachilidae) – gatunek nowy
w faunie Polski**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6880572>

JACEK WENDZONKA¹ , JAN SOŁOWIEJ², JOLANTA SKOWROŃSKA³, DARIUSZ OGRODNIK⁴,
JUSTYNA KIERAT⁵

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań,
Polska, e-mail: setauron@gmail.com, ORCID 0000-0001-9480-0997

² Białystok, e-mail: jansolowiej25@gmail.com

³ Tajno Lanowe 15, 16-320 Bargłów Kościelny

⁴ Świdnica, e-mail: hilal18@wp.pl

⁵ e-mail: justyna.kierat@gmail.com, ORCID 0000-0003-4534-095X

ABSTRACT. Wool carder bee *Anthidium septemspinosum* LEPELETIER, 1841 (Hymenoptera: Anthophila, Megachilidae) – a new species in Polish fauna.

The paper gives records of *Anthidium septemspinosum* LEPELETIER, 1841, the species of wool carder bee (Hymenoptera: Anthophila, Megachilidae) new in Poland. The species has been found in 4 sites in Southern and Eastern Poland. One of the sites is certainly introduced with used furniture from Austria, Wien. This is a proof of a possible way to many other species that are in expansion.

KEY WORDS: *Anthidium septemspinosum*, Megachilidae, Anthidini, new species for Poland, faunistics, expansion.

WSTĘP

Rodzaj *Anthidium* FABRICIUS, 1804 jest reprezentowany w Europie przez 17 gatunków (MICHEZ *et al.* 2019). Z Polski do tej pory podawano 5: *A. manicatum* (LINNAEUS, 1758), *A. montanum* MORAWITZ, 1864, *A. punctatum* LATREILLE, 1809, *A. florentinum* (FABRICIUS, 1775) oraz *A. oblongatum* (ILLIGER, 1806) (BANASZAK & ROMASENKO 2001). Nowym w faunie Polski jest *Anthidium septemspinosum* LEPELETIER, 1841.

MATERIAŁ I METODY

Gatunek zidentyfikowano ze zdjęć na platformach internetowych dotyczących owadów (dzicyzaplacze.pl, <https://m.facebook.com/groups/owady>), a także na podstawie zdjęć wykonanych w czasie własnych obserwacji w terenie. Z pierwszego odkrytego stanowiska (Białystok) odłowiono jednego osobnika – okaz został spreparowany, sfotografowany i zdeponowany w Zbiorach Przyrodniczych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fotografie okazu wykonano przy pomocy mikroskopu stereoskopowego OLYMPUS SZX16 z kamerą OLYMPUS DP74, przy użyciu programu cellSens Dimension. Mapę wygenerowano przy użyciu programu MapaUTM ver. 6.0 autorstwa Grzegorza Gierlasiańskiego (<http://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>).

Ryc. 1. Stanowiska *Anthidium septemspinosum* w Polsce. Czarne kółka stanowiska naturalne, czerwone kółko stanowisko zawleczone/introdukowane.

Fig. 1. Localities of *Anthidium septemspinosum* in Poland. Black dots – natural sites, red dot – introduced locality.

WYNIKI

A. septemspinosum stwierdzono na czterech stanowiskach, głównie we wschodniej części Polski (Ryc. 1):

Podlasie

Białystok [FD48], 53°06'05"N, 23°11'18"E, 14 VI 2020, 1♀, leg. J. Sołowiej, det. et coll. J. Wendzonka, 14 VI 2019, 1♀, fot. J. Sołowiej, det. D. Ogrodnik, 28 VI 2021, 1♀, obs., fot., det. J. Sołowiej, 3 VII 2021, 3♀♀, obs., fot., det. J. Sołowiej. Okaz odłowiono przy domku dla owadów (Ryc. 2A, 2C), z tego miejsca pochodzą też pozostałe obserwacje. Stanowisko znajduje się w południowej części miasta na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Ekologiczny”. Od wschodu i południa teren graniczy z Lasem Solnickim, od zachodu z Lotniskiem Białystok-Krywlany, a od północy

Ryc. 2. Miejsca obserwacji *Anthidium septemspinosum*: A, C) Białystok; B) Warszawa; D) Tajno Łanowe. Foto J. Sołowiej (A, C), S. Kasjaniuk (B), J. Skowrońska (D).

Fig. 2. Observation sites of *Anthidium septemspinosum*: A, C) Białystok; B) Warszawa; D) Tajno Łanowe. Photo J. Sołowiej (A, C), S. Kasjaniuk (B), J. Skowrońska (D).

z nieużytkami i zabudową magazynową. Las Solnicki to las mieszany głównie z sosną, brzozą, leszczyną i miejscami dębem, olchą oraz czarnym bzem. Liczne są nieusuwane wiatrołomy i spróchniałe pnie. Samice prowiantowały łądugi trzciny o średnicy 9-10 mm i długości 150 mm. Domek dla owadów był nasłoneczniony w godzinach 10.00-16.00.

Pojezierze Mazurskie

Tajno Łanowe [FE25], 53°43'28"N, 22°52'13"E, 29 VIII 2021, 1♀, fot. J. Skowrońska, det. J. Wendzonka. Wieś leży na terenach o stosunkowo niskiej intensyfikacji rolnictwa, przy północnej granicy Biebrzańskiego Parku Narodowego. Gatunek obserwowano na kwiecie dalii (*Dahlia*), w zacisznej części przydomowego ogrodu prowadzonego w systemie ekologicznym, obok drewnianego budynku gospodarczego (Ryc. 2D, 4A).

Nizina Mazowiecka

Warszawa [EC07], 52°09'07"N, 21°03'10"E, 15 VIII 2021, 1♀, fot. J. Kierat, det. J. Kierat & J. Wendzonka. Stanowisko znajduje się w Parku Polskich Wynalazców, na górcie usypanej około 40 lat temu z gruzu po budowie osiedla (Ryc. 2B). Obecnie miejsce to jest porośnięte roślinnością z udziałem gatunków charakterystycznych dla zbiorowisk łąk świeżych oraz gatunków ekspansywnych (SKŁODOWSKI 2021). W dniu obserwacji na łące kwitły m.in. koniczyna łąkowa (*Trifolium pratense*), chaber driakiewnik (*Centaurea scabiosa*), krwawnik pospolity (*Achillea millefolium*) i wrotycz pospolity (*Tanacetum vulgare*).

Beskid Zachodni

Libertów [DA23], 49°58'N, 91°53'E, koniec VI 2021, ok. 10 osobników obu płci, obs., fot. G. Jamski, det. D. Ogrodnik, Obserwowane przez kilka dni po 1-2 osobniki dziennie (Ryc. 4B), wychodzące z fotela, zakupionego na giełdzie starych mebli w Wiedniu (Austria), gdzie były składowane pod wiatą. Fotel przyjechał do Polski na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021.

Ryc. 3. Morfologia samicy *Anthidium septemspinosum*: A) pokrój ciała; B) zęby tergitu VI; C) półprofil głowy; D) krawędź nadustka. Foto J. Wendzonka (A-D).

Fig. 3. Morphology of female *Anthidium septemspinosum*: A) habitus, B) teeth on T VI, C) head in semiprofile; D) apical margin of clypeus. Photo J. Wendzonka (A-D).

Ryc. 4. *Anthidium septemspinosum*: A) samica – Tajno Łanowe; B) samiec - Libertów. Foto J. Skowrońska (A), G. Jamski (B).

Fig. 4. *Anthidium septemspinosum*: A) female – Tajno Łanowe; B) male - Libertów. Photo J. Skowrońska (A), G. Jamski (B).

DYSKUSJA

Anthidium septemspinosum jest to gatunek euroazjatycki (ORNOSA *et al.* 2008), występujący w południowej i środkowej części Europy na północ po Francję, Niemcy, Republikę Czeską, Białoruś i Litwę, a na wschód przez Turcję, Rosję, Afganistan, Kazachstan Mongolię po Chiny, Koreę i Japonię (NIU *et al.* 2020). Znany także ze Słowacji (BOGUSCH *et al.* 2007), a ostatnio został odkryty w Holandii (ZEEGERS 2019) i Belgii (WWW.HLN.BE 2020).

Biologia gatunku jest dobrze poznana (SUGIURA 1991, 1994). Gniazduje w pustych pędach roślin, które wyściela kutnerowatymi włoskami roślin np. *Artemisia*, *Salvia* czy *Stachys*. Często wykorzystuje, używane w domkach dla owadów, trzcinowe lub bambusowe źdźbła o wewnętrznej średnicy ok. 10 mm, co ma potwierdzenie w niniejszej pracy (Ryc. 2C). Gniazda prowiantuje pyłkiem zebrany z *Leonurus sibiricus*, *Phlomis tuberosa* (Lamiaceae), *Centaurea jacea* (Asteraceae), *Medicago sativa*, *Melilotus officinalis* (Fabaceae), *Lythrum salicaria* (Lythraceae) (SUGIURA 1994, NIU *et al.* 2020). Samce (z reguły większe) są terytorialne (SUGIURA 1991). Loty odbywa od początku czerwca do sierpnia (AMIET *et al.* 2004).

A. septemspinosum można oznaczać przy pomocy dobrze ilustrowanych kluczy (BANASZAK & ROMASENKO 2001, AMIET *et al.* 2004). Spośród występujących w Polsce gatunków z rodzaju *Anthidium*, *A. septemspinosum* jest łatwy do wyróżnienia na podstawie poniższych kombinacji cech:

Samice: golenie czarne, goleń trzeciej pary nóg z listwą wzdłuż wewnętrznej krawędzi, żółte plamy metasomalne na tergitech I-II (rzadko III) rozciągnięte do boku metasomy, ostatni VI tergite z ząbkami na tylnej krawędzi (Ryc. 3A-D).

Samce: nogi całe czarne (Ryc. 4B), na metasomie siedem koleców: kolce boczne na tergitech V-VI, trzy na tergicie VII.

Krajowe stanowiska podzielono na 2 grupy: naturalne i zawleczone. Stanowiska rozlokowane we wschodniej części kraju wskazują na prawdopodobne szlaki rozprzestrzenienia z kierunku Ukrainy bądź bezpośrednio z Białorusi, dlatego uznano te obserwacje za pojawy naturalne. Interesujące jest stwierdzenie zawleczenia gatunku wraz z transportem międzynarodowym. Znaczenie tego mechanizmu rozprzestrzeniania wykazano u *Megachile sculpturalis* SMITH, 1853, która została zawleczona z obszarów swego naturalnego występowania w Azji m.in. do Europy i obecnie jest tu uznawana za gatunek inwazyjny. Pierwsze europejskie stwierdzenie *M. sculpturalis* miało miejsce w 2008 roku we Francji, a od tego czasu była notowana m.in. we Włoszech, Szwajcarii, Niemczech czy Austrii. Tempo i kierunki jej rozprzestrzeniania wskazują na to, że nie tylko samo pojawienie się tej pszczoły w Europie jest wynikiem działalności człowieka, ale dalsze zwiększanie jej zasięgu jest wciąż przez tę działalność ułatwiane i przyspieszane (LANNER *et al.* 2020). Cechą ułatwiającą przypadkowe przemieszczenia jest gniazdowanie w różnego rodzaju znalezionych szczelinach. W ten sposób gniazduje zarówno *M. sculpturalis*, jak i także należący do rodzaju *Anthidium*, *A. manicatum* – rodzimy dla Europy, ale zawleczony do Ameryki Północnej i tam uznawany za inwazyjny (STRANGE *et al.* 2011). Zakładanie gniazd w różnych szczelinach, również w przedmiotach używanych przez człowieka, ułatwia przypadkowe przenoszenie na duże odległości, tak jak to miało miejsce w przypadku opisanych w niniejszej publikacji pszczoł z Libertowa, których gniazdo znajdowało się w przywiezionym z innego kraju fotelu.

Większość opisywanych w publikacji osobników została zidentyfikowana ze zdjęć zamieszczonych w internecie przez obserwatorów niezajmujących się profesjonalnie entomologią. W ostatnich latach coraz większą popularność zyskuje tzw. nauka obywatelska (citizen science), gdzie osoby niezwiązane formalnie z nauką pomagają w prowadzeniu badań, m.in. poprzez przekazywanie swoich obserwacji specjalistom. Dane takie mogą pomagać w zapełnianiu luk w wiedzy na temat rozmieszczenia słabo zbadanych taksonów (JASKUŁA *et al.* 2022), czy też w bieżącym śledzeniu zmian zasięgu gatunków będących w ekspansji, np. wspomnianej wyżej *M. sculpturalis* (LANNER *et al.* 2020) czy *Colletes hederæ* SCHMIDT & WESTRICH, 1993 (BWARS *Colletes hederæ* mapping project: <https://www.bwars.com/content/colletes-hederæ-mapping-project>).

Dziękujemy Grzegorzowi Jamskiemu za udostępnienie danych i fotografii, oraz Katarzynie Rosiak-Stepie za jej nieocenioną i bezinteresowną pomoc.

PIŚMIENNICTWO

- AMIET F., HERMANN M., MÜLLER A., NEUMAYER R. 2004. Apidae 4: *Anthidium*, *Chelostoma*, *Coelioxys*, *Dioxys*, *Heriades*, *Lithurgus*, *Megachile*, *Osmia*, *Stelis*. *Fauna Helvetica* 9: 1–273.
- BANASZAK J., ROMASENKO L. 2001. Megachilid bees of Europe (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae). Pedagogical University of Bydgoszcz. Bydgoszcz: 239 pp.
- BOGUSCH P., STRAKA J., KMENT P. (Eds.) 2007. Annotated checklist of the Aculeata (Hymenoptera) of the Czech Republic and Slovakia. Komentovaný seznam žahadlových blankokřídých (Hymenoptera: Aculeata) České republiky a Slovenska. *Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Supplementum* 11: 1–300.
- JASKULA R., GANSE A., MICHALSKI M., KIM W. 2022. Flat bark beetles vs. citizen science, episode III: filling the gaps in diversity and distribution of Cucujidae (Coleoptera) in the Korean Peninsula. *Journal of Asia-Pacific Biodiversity* 15(1): 110–115.
- LANNER J., HUCHLER K., PACHINGER B., SEDIVY C., MEIMBERG H. 2020. Dispersal patterns of an introduced wild bee, *Megachile sculpturalis* SMITH, 1853 (Hymenoptera: Megachilidae) in European alpine countries. *PLoS one* 15(7): e0236042.
- LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, A.L.M. 1841. Histoire naturelle des insectes-Hyménoptères 1(2): 680 pp.
- MICHEZ D., RASMONT P., TERZO M., VERECKEN N.J. 2019. Bees of Europe. NAP Editions: 548 pp.
- NIU Z.Q., YUAN F., ASCHER J.S., KASPAREK M., ORR M.C., GRISWOLD T., ZHU C.D. 2020. Bees of the genus *Anthidium* FABRICIUS, 1804 (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae: Anthidiini) from China. *Zootaxa* 4867(1): 001–067.
- ORNOSA C., ORTIZ-SÁNCHEZ F.J., TORRES F.J. 2008. A catalogue of the western Mediterranean Megachilidae (Hymenoptera, Apoidea). III. Anthidiini and Dioxyini. *Graellsia* 64(1): 61–86.
- SKŁODOWSKI M. 2021. Komentarz botanika do opinii środowiskowej „Przyrodnicze i architektoniczne uwarunkowania i korzyści realizacji projektu zagospodarowania terenu Parku Polskich Wynalazców”. Warszawa.
- SMITH F. 1854. Catalogue of hymenopterous insects in the collection of the British Museum. Part II. Apidae. London: British Museum: 199–465 pp.
- STRANGE J. P., KOCH J. B., GONZALEZ V. H., NEMELKA L., GRISWOLD T. 2011. Global invasion by *Anthidium manicatum* (LINNAEUS) (Hymenoptera: Megachilidae): assessing potential distribution in North America and beyond. *Biological Invasions* 13(9): 2115–2133.
- SUGIURA N. 1991. Male territoriality and mating tactics in the wool-carder bee, *Anthidium septemspinum* LEPELETIER (Hymenoptera: Megachilidae). *Journal of Ethology* 9: 95–103.
- SUGIURA N. 1994. Parental investment and offspring sex ratio in a solitary bee, *Anthidium septemspinum* LEPELETIER (Hymenoptera: Megachilidae). *Journal of Ethology* 12: 131–139.
- WWW.HLN.BE 2020. <https://www.hln.be/brussel/nieuwe-soort-bij-waargenomen-in-ons-land-a6f6b165/> dostęp 01.07.2021
- ZEEGERS T. 2019. De zwartpootwolbij *Anthidium septemspinum*, een verrassende nieuwe bij voor Nederland (Hymenoptera: Megachilidae). *Nederlandse Faunistische Mededelingen* 53: 1–10.

Accepted: 8 June 2022; published: 22 July 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>